

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MEHNATSEVARLIK FAZILATINI TARBIYALASHDA MAKTAB-OILA HAMKAORLIGI

Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi

tayanch doktorant, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333214>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehnat tarbiyasining bolalar rivojlanishidagi o'rni va boshlang'ich sinf yoshdagi o'quvchilarni mehnatsevarlik fazilatini tarbiyalashning usullari, undagi maktab-oila hamkorligining yo'lga qo'yilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: mehnatsevarlik, fazilat, maktab, oila, hislat.

Yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, odatlanish natijasida vujudga keladi. Yaxshi xulqqa ham odat tufayli erishiladi.

(Ibn Sino)

Mehnatsevarlik bu insonni ulug'laydigan fazilatlardan biridir. Insonning ma'lum bir maqsadga muvofiq ijtimoiy foydali faoliyatini sidqidildan va xolisona bajarishini ifodalovchi ma'naviy qadriyat. Mehnatsevarlik kishilik jamiyati hayotining asosiy sharti, chunki u tufayli insoniyatning yashashi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratiladi. Bolada ishlash istagi va qobiliyatini yoshligidan qo'yish kerak. Mehnat tarbiyasi shaxsni har tomonlama rivojlantirishning ajralmas qismidir. Shuningdek, bolaning har tomonlama shakllanish vositasi, uning shaxs sifatida ulg'ayish omili hamdir. Muntazam qilingan mehnat jarayonida bola o'z aqlini, irodasini, hissiyotini, xarakterini rivojlantirishi mumkin. Mehnat tarbiyasi o'quvchilarga mehnatning mohiyatini chuqur anglatish, ularda mehnatga ongli munosabat, shuningdek, muayyan ijtimoiy-foydali harakat yoki kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mehnat tarbiyasini shunday tashkil etish kerakki, inson mehnat jarayoni va uning natijasidan qanoatlanishini tarkib toptirishga ko'maklashsin. Mehnat tarbiyasining provard maqsadi shaxs xarakterining asosiy xislati sifatida uning mehantga bo'lgan ehtiyojini shakllantirishdir. O'quvchilar mehnat faoliyatining turlari xilma-xil bo'lib, ular quyidagilardir:

1. Maishiy mehnat;
2. O'quv mehnati;
3. O'quv ishlab chiqarish mehnati;
4. Texnik mehnat;
5. Ijtimoiy-unumli mehnat;
6. Ijtimoiy-foydali mehnat va boshqalar.

Oilada mehnat tarbiyasining dastlabki unsurlari qo'llaniladi. Bola muayyan yoshga to'lgach, kattalarga yordamlashadi, o'z imkoniyatlarini anglab yetadi va o'quv (ta'lim) mehnatiga muntazam tayyorlanadi. Mehnatning ijtimoiy-axloqiy ahamiyatiga e'tibor berish, mehnat o'quvchining yoshi, hayot tajribasi va imkoniyatlariga mos bo'lishi, ularning mehnat faoliyatlari ijodiy harakatda bo'lishi, o'z vaqtida kasblar haqida ma'lumotlar berib borilishi,

mehnat ahillari bilan doimo suhbat va uchrashuvlar tashkil qilish kabilar. Mehnat tarbiyasining bosh g'oyasi shaxsda mehnat faoliyatini tashkil etish, ko'nikma va malakalarni hosil qilish, ijtimoiy mehnatni qadrlash, mehnatsevarlik xislatini tarbiyalash sanaladi.

Mehnat har bir kishi kamolotida va umuman jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Mehnat tarbiya natijalari mashg'ulotlarning mazmunigagina bog'lik bo'lmay, balki ularning tashkil qilinishi va o'quvchilar ishlarini nazorat qilinishiga ham bog'liqdir. O'quvchilarda mehnat ko'nikmalarining shakllanishini bosqichma-bosqich olib borish va mustahkamlash lozim. Qo'l mehnatini o'rgatish bolalarning o'z kuchiga ishonishiga, o'z kuchlari bilan go'zal buyum yasash va bu bilan nafaqat o'zini, balki yaqinlarini ham xursand qilishini tushunishga yordam beradi. Mashg'ulotlar jarayonida shunday holatlar ham bo'ladi, o'quvchi birinchi tayyorlagan buyumi talab darajasida bo'lmasa o'ziga- o'zi "Mening bajargan ishimdan hech nima chiqmayapti" deb hisoblab, ishning sifatli bajarilishiga e'tiborsiz qaraydi. Ba'zi hollarda esa birinchi muvaffaqiyatsizlikning salbiy ta'sirlariga, ularning ota-onalari ham sababchi bo'ladi. Ota-onalar o'z farzandlarini jismoniy va ijodiy mehnatga qobiliyatsiz, deb o'ylaydilar va o'zlarining asoslanmagan tahminlarini aytadilar. Shu o'rinda ular o'z farzandlarining imkoniyati va qobiliyatlarini to'g'ri baholashlariga hamda o'qituvchi va boshqa mutaxassislarga halal beradilar.

O'qituvchi dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida yaxshi tayyorlangan hunarmandchilik buyumining go'zalligi, detallarga ishlov berishning to'g'riligi hamda o'quvchi mehnat harakatlarining aniqligini doimo ta'kidlab turishi kerak. O'qituvchi o'quvchilar bilan o'tkaziladigan suhbatlarda halol mehnat bizning jamiyatimizda yashashning asosiy mazmuni ekanligini uqtirishi, ruhlantirishi kerak. Bu esa o'z navbatida ularda ijodiy mehnat qilish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Oila tarbiyasi murakkab va nihoyatda muhim jarayon hisoblanadi. Bu ob'ektiv va sub'ektiv xususiyatlarga ega bo'lgan ko'plab muammolarga bog'liq. Ota-onalar ko'pincha o'zlarining shaxsiy tajribasiga tayanadilar va farzandlarini tarbiyalashda xato qiladilar va pedagogik bilim va ko'nikmalarining etishmasligi muqarrar oqibatlarini hisobga olmaydilar. O'qituvchilar va ota-onalar birgalikda mehnat qilib, bolalarda samimiylik, tashabbuskorlik, faollik, mehnatsevarlik kabi go'zal axloqiy fazilatlarini tarbiyalaydilar. O'quvchilarning axloqiy nuqsonlarini bartaraf etishda o'qituvchilarning o'rni katta. Ta'lim jarayonida o'quvchilarga mamlakatda sodir bo'lgan voqea-hodisalar haqida so'zlab beradilar, ularni to'g'ri tushuntiradilar. Ma'rifiy mashg'ulotlarda yurtimizdagi fidoyi shaxslarning yangilik va yutuqlari haqida so'z boradi, shu bilan birga, ayrim yoshlarning halol mehnatga loyiq bo'lmagan, o'z oilasi, ota-onasi obro'sini oyoq osti qilayotgan noo'rin xatti-harakatlari qoralanadi.

Buyuk ajdodlarimiz mehnat tarbiyasi to'g'risida to'xtalib, qimmatli fikrlarni bildirib o'tishgan. Masalan, Abdurahmon Jomiy: "Oltin topmagingu o'rgan-gin hunar, hunarning oldida xasdir oltin-zar", - degan fikr bildirsalar, ulug' mutafakkir Alisher Navoiy: "Umrni zoye etma, mehnat qil, mehnatni saodatning kaliti bil", - deydilar. Fransuz adibi Anatol Frank: "Eng yaxshi axloqiy va estetik dori – mehnat", - degan fikrni ilgari suradi. Bundan tashqari "Avesto", Kaykovusning "Qobusnoma", Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri", Abu Rayhon Beruniyning "Geodeziya", "Minerologiya", Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Alisher Navoiyning bir qator asarlari va shu kabi ma'rifiy meros namunalarida mehnatsevarlik, kasb-hunarning ahamiyati haqida muhim fikrlar bayon etilgan. Bir qator o'zbek maqollarida ham inson hayotida mehnat alohida ulug'lanadi. Masalan, "Mehnat baxt keltirar", Mehnat e'tibor garovi", "Mehnatsiz rohat yo'q", "Mehnat qacha og'ir bo'lsa, keti shuncha shirin bo'lar" va boshqalar.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, mehnat, mehnat tarbiyasining ahamiyati bolaning hayotida, uning jisomanan, ma’nan tarbiya topishida, hamda yuksak kamolotga erishishida beqiyosdir. Har qanday tarbiya uchun poydevor eng avval oilada barpo qilinar ekan, mehnat tarbiyasi ham bolada o‘z uyida uy yumushlarida oila a‘zolariga ko‘maklashishidan boshlab rivojlanib boradi. Shu orqali bolada mehnatga nisbatan muhabbat, kelajak uchun esa ko‘nikma va malaka hosil bo‘ladi. Keyinchalik ta’lim dargohlarida, ya’ni bog‘cha, maktab, kasb-hunar kollejlari va oliy o‘quv yurtlarida mehnat tarbiyasi bosqichma-bosqich shakllantirib boriladi. Bu esa bolani uning jismoniy, aqliy qobiliyatiga, qiziqish va imkoniyatiga qarab kasb-hunarga to‘g‘ri yo‘naltirishga yordam beradi. Shunday ekan bolani mehnatsevar qilib tarbiyalashda o‘qituvchi va ota-ona hamkorligini yo‘lga qo‘yish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.B. Sayfutdinovna, B.M. Tursunova, X.M. Xaydarova, Boshlang‘ich ta’limda tarbiya fani, DARSLIK 2022-y.
2. G.B. Saidnazarova, Tarbiya fanini o‘qitish metodikasi, O‘quv qo‘llanma, 2024-y.
3. M.O. Axmadaliyeva, Mehnatsevarlik tushunchasining pedagogik va psixologik tahlili, Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali 2025, 3-son.
4. Ergashova Elnur, YOSH AVLOD TARBIYASIDA MEHNAT TARBIYASINING VAZIFALARI, Uzbek Scholar Journal. 2024.